

AXLOQIY KOMMUNIKATSIYANING YANGI QIYOFASI: TALABALARINING VIRTUAL MADANIYATDA O'ZARO MULOQOTI

Rustamova Nodira Rustamovna¹, Abdusattorova O'g'iloy², Allayarova Nodira³,
Abduvohidova Sarvinoz⁴

¹Ilmiy rahbar - PhD, Dotsent, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent, O'zbekiston;

^{2,3,4}Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabalari, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17701966>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talaba-yoshlarning virtual madaniyatda o'zaro muloqotining axloqiy xususiyatlari, raqamli kommunikatsiya shakllarining o'zgarishi va zamonaviy axloqiy me'yorlar tizimining shakllanishi tahlil qilinadi. Raqamli muhitda muloqotning qulayliklari bilan bir qatorda, hissiy sovuqlik, qadriyatlardan uzoqlashish, anonimlik ortidan nafrat keltirib chiqaruvchi holatlar ham ko'payotgani yoritiladi. Maqolada axloqiy kommunikatsiyaning yangi tamoyillari, madaniy axborot almashinuvi, talabalarning virtual muloqotdagi ijtimoiy-psixologik xatti-harakatlari hamda bularning ma'naviy rivojlanishga ta'siri ilmiy nuqtai nazardan o'rganiladi.

Kalit so'zlar: axloqiy kommunikatsiya, virtual madaniyat, talaba-yoshlar, raqamli muloqot, madaniy qadriyatlar.

Abstract. This article examines the transformation of ethical communication among students in today's virtual culture. The rapid expansion of digital platforms has altered the emotional, social, and moral dimensions of interpersonal communication. While digital communication offers speed, accessibility and convenience, it also increases emotional detachment, anonymity-based aggression, and distance from traditional moral norms. The paper analyzes new ethical patterns in online interaction, the cultural features of virtual communication, and their impact on students' personal and spiritual development.

Keywords: ethical communication, virtual culture, students, digital communication, moral values.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности этической коммуникации студентов в условиях виртуальной культуры, изменения в формах цифрового взаимодействия и формирование новых моральных норм. Отмечается, что наряду с удобством онлайн-общения наблюдается рост эмоциональной холодности, поверхностности и агрессии, обусловленной анонимностью. Анализируются новые принципы сетевой этики, культурные особенности виртуальной коммуникации и их влияние на духовно-нравственное развитие молодежи.

Ключевые слова: этическая коммуникация, виртуальная культура, молодежь, цифровое общение, моральные ценности.

KIRISH

Globallashuv va raqamli texnologiyalarning keskin rivojlanishi talabalarning muloqot madaniyatini tubdan o'zgartirdi. Avvallari muloqot asosan yuzma-yuz, hissiyot va madaniy

noverbal elementlarga tayanar edi. Hozir esa ko‘pchilik yoshlar o‘zaro aloqani aynan ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va onlayn platformalar orqali olib bormoqda. Bu esa axloqiy kommunikatsiyaning yangi qiyofasini shakllantirmoqda. Raqamli makondagi muloqot tezkor, qisqa va ko‘p hollarda emotsional bo‘lmagan shaklda kechishi yoshlarning hissiy-intellektual rivojlanishiga ma‘lum ta‘sir ko‘rsatmoqda [1].

Axloqiy kommunikatsiya — bu shaxsning til, munosabat, hurmat, empatiya, madaniy qadriyatlarni inobatga olgan holda muloqot qilishi demakdir. Raqamli madaniyatda esa ana shu tamoyillarning ayrimlari zaiflashib, ba‘zilari esa yangicha mazmunga ega bo‘lmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi — talabalarning virtual muloqot jarayonlaridagi axloqiy-psixologik xususiyatlarni tahlil qilish va yangi axloqiy kommunikatsiya modelining zaruratini asoslashdir.

ASOSIY QISM

Raqamli makon bugungi talaba-yoshlar muloqotida markaziy o‘rin egallab, virtual madaniyatning o‘ziga xos kommunikativ xususiyatlarini shakllantirib bormoqda. Internetda muloqot ko‘pincha qisqa xabarlar, emoji va giflar orqali kechadi, bu esa tezkorlikni ta‘minlagani bilan, muloqotning hissiy va madaniy qatlamlarini sezilarli darajada soddalashtiradi. Talabalar o‘rtasida keng tarqalgan “tez fikr — tez javob” modeli chuqur mushohada, sabr, hurmat kabi an‘anaviy axloqiy fazilatlarining susayishiga olib kelmoqda. Ayniqsa anonimlik mavjud bo‘lgan platformalarda mas‘uliyatning pasayishi, fikrni qo‘pol ifodalash, hatto kiberagressiya holatlarining kuchayishi kuzatiladi. Bu esa virtual makondagi muloqotning axloqiy darajasiga jiddiy ta‘sir o‘tkazadi.

Raqamli madaniyat o‘z navbatida axloqiy kommunikatsiyaning shaklini o‘zgartirib, unga yangi tamoyillar olib kirmoqda. Masalan, hurmatning virtual ko‘rinishlari — “online etikasi”, qisqa va tezkor muloqotga moslashgan axloqiy me‘yorlar, emoji va reaksiya ikonkalari orqali emotsional ifoda qilish, global kontent va universal memlar asosidagi umumiy madaniy maydon shakllanmoqda. Bu o‘zgarishlar talabalarda yangi kommunikativ moslashuvlarni vujudga keltiradi, biroq shu bilan birga, milliy-axloqiy qadriyatlarning global madaniyat soyasida yo‘qolib borish xavfini kuchaytiradi.

Talabalarning virtual muloqot bo‘yicha kuzatuvlari shuni ko‘rsatadiki, ko‘pchilik uchun onlayn muloqot real muloqotga qaraganda ancha qulay va kamroq mas‘uliyat talab qiladi. Ammo bunday qulaylikning narxi ham mavjud: hissiy aloqa susayadi, empatiya darajasi pasayadi, boshqalarni tushunish qobiliyati zaiflashadi. Natijada, talabaning so‘zi bilan intension (ya‘ni aytmoqchi bo‘lgan ma‘nosi) o‘rtasida tafovut paydo bo‘ladi. Bu esa o‘zaro anglashuvning qiyinlashishiga, shaxslararo munosabatlarning yuzaki tus olishiga olib keladi.

Shuning uchun talabalarda raqamli muloqot madaniyatini ongli ravishda shakllantirish bugungi pedagogikaning ustuvor vazifalaridan biridir. Virtual makonda muloqot qilayotganda axloqiy me‘yorlarga amal qilish, hurmat, mulohaza, ehtiyotkorlik, til madaniyatini saqlash — bularning barchasi ma‘naviy immunitetning tarkibiy bo‘laklari hisoblanadi. Raqamli madaniyatning ta‘sirida o‘sib kelayotgan yoshlar uchun bu ko‘nikmalarni shakllantirish o‘z-o‘zidan yuz bermaydi, balki maqsadli pedagogik yondashuvni talab qiladi.

Axloqiy kommunikatsiyani rivojlantirishning samarali yo‘llaridan biri bu media etika va internet madaniyatiga oid treninglarni joriy etishdir. Bunday treninglar nafaqat axborotni tanlash va tahlil qilishni, balki muloqotda mas‘uliyatli yondashuvni ham o‘rgatadi. Shuningdek, empatiya, murosaga kelish, hurmat bilan fikr bildirish kabi ko‘nikmalarni interfaol mashg‘ulotlar orqali mustahkamlash ham juda muhim. Virtual muloqot qoidalari — “Netiket”ni o‘rganish va

amaliyotga tatbiq etish esa talabalarga axloqiy me'yorlarni raqamli muhitga moslashtirish imkonini beradi.

Yana bir muhim yo'nalish — talabalarni ijtimoiy tarmoqlarda mas'uliyatli kontent yaratishga yo'naltirishdir. Talaba o'z so'zining qiymatini va oqibatini anglagan sari, uning raqamli madaniyati ham shakllanadi. Shuningdek, real (offline) muloqotni rag'batlantiruvchi tadbirlar — madaniy uchrashuvlar, ilmiy munozaralar, jamoaviy loyihalar — talabalarning hissiy-intellektual rivojini mustahkamlaydi va virtual muloqotning salbiy oqibatlarini yumshatishga yordam beradi.

Umuman olganda, axloqiy kommunikatsiyaning shakllanishi talabalarning faqat madaniy saviyasini emas, balki shaxs sifatida kamol topishini ham ta'minlaydi. Raqamli makon muloqotning yangi vositalarini taklif etayotgan bo'lsa-da, insoniy qadriyatlar, empatiya va axloqiy mas'uliyat yetakchi o'rin tutishda davom etishi zarur. Shu ma'noda, virtual madaniyatni boshqaruvchi asosiy omil sifatida shaxsning ma'naviy immuniteti va ongli muloqot madaniyati ajralmas ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Raqamli madaniyat sharoitida talabalarning o'zaro muloqoti yangi shakl va mazmun kasb etmoqda. Virtual muloqot qulay bo'lishiga qaramay, uning axloqiy oqibatlarini hisobga olish zarur. Talaba-yoshlarning virtual makondagi xatti-harakati nafaqat muloqot madaniyatini, balki ularning ma'naviy dunyosini ham belgilaydi. Shu sababli axloqiy kommunikatsiyaning zamonaviy modelini shakllantirish, internet etikasi bo'yicha tizimli o'qitish, empatiya, hurmat va madaniy qadriyatlarni raqamli makonda targ'ib qilish dolzarb vazifadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Campolo, A., Sanfilippo, M. R., Whittaker, M., & Crawford, K. (2017). AI now 2017 report.
2. Turkle S. *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. — Basic Books, 2015.
3. Buckingham D. *Youth, Digital Media and Learning*. — Polity Press, 2013.
4. Rustamova, N. R. (2020). Development of technology based on vitagenic experience using media resources in higher educational institutions students teaching. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), 2258-2262.